

V СЕКЦИЯ
ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ МУАММОЛАРИНИ ТАЛАБАЛАР НИГОҲИДА ВА УНИ
ЎҚУВ АДАБИЁТЛАРИДА ЁРИТИШ

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ИХ
ОСВЕЩЕНИЕ В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

PROBLEMS OF CLIMATE CHANGE FROM THE EYES OF STUDENTS AND ITS
COVERAGE IN EDUCATIONAL LITERATURE

О.Холтожиева

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail:

oyjamolxoltojiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15459124>

КЛИМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА
ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ ГОРНЫХ РЕК

Аннотация. Работа посвящена разработке климатической модели стока взвешенных наносов горных рек Средней Азии. С этой целью установлена связь между стоком взвешенных наносов рек и метеорологическими факторами. Вычисления произведены с применением объективного метода выравнивания и нормализации корреляционных связей, предложенного Г.А.Алексеевым. Полученное уравнение нормализованной регрессии характеризует климатическую модель формирования стока взвешенных наносов рек.

Ключевые слова: река, взвешенные наносы, атмосферные осадки, температура воздуха, многофакторная связь, уравнение регрессии, климатическая модель.

ТОҒ ДАРЁЛАРИ МУАЛЛАҚ ОҚИЗИҚЛАР ОҚИМИ ҲОСИЛ
БЎЛИШИНING ИҚЛИМИЙ МОДЕЛИ

Аннотация. Мақола Ўрта Осиё тоғ дарёлари муаллақ оқизиқлари оқими ҳосил бўлишининг иқлимий моделини ишлаб чиқишга бағишланган. Ушбу мақсадда дарёлар муаллақ оқизиқлари оқими ва метеорологик омиллар орасидаги кўп ҳадли боғланиш ўрганилган. Ҳисоблаш ишлари Г.А.Алексеев таклиф этган корреляцион боғланишларни объектив тенглаштириш ва нормаллаштириш усули асосида амалга оширилган. Ҳисоблашлар натижалари асосида олинган нормаллаштирилган регрессия тенгламалри дарёлар муаллақ оқизиқлари оқими ҳосил бўлишининг иқлимий моделини тавсифлайди.

Калит сўзлар: дарё, муаллақ оқизиқлар, атмосфера ёгинлари, ҳаво ҳарорати, кўпҳадли боғланиш, регрессия тенгламаси, иқлимий модель.

CLIMATIC MODEL OF FORMATION OF SUSPENDED SEDIMENT
RUNOFF IN MOUNTAIN RIVERS

Annotation. The work is devoted to the development of a climate model of suspended sediment runoff of mountain rivers in Central Asia. For this purpose, a connection between the suspended sediment runoff of rivers and meteorological factors was established. Calculations were made using an objective method of alignment and normalization of correlation links proposed by G.A. Alekseev. The obtained normalized regression equation characterizes the climate model of formation of suspended sediment runoff in rivers.

Key words: river, suspended sediment, atmospheric precipitation, air temperature, multifactorial relationship, regression equation, climate model.

Введение. Изучение гидрологического режима стока взвешенных стоков горных рек имеет большое научное и практическое значение. Научная значимость вопроса заключается в том, что результаты изучения стока речных наносов рек позволяют выявления закономерности проявления водно-эрозионных процессов, протекающих в их бассейнах. Практическая

значимость исследований в этом направлении также очень велика. В частности, сток взвешенных наносов во многом влияет на формирование русел рек, скорость заиления водохранилищ, режим работы гидротехнических сооружений.

Исследованиями закономерностей по изучению формирования стока взвешенных наносов рек Средней Азии занимались В.Л.Шульц, О.П.Щеглова, К.С.Кабанова, Ю.Н.Иванов, А.Р.Расулов, С.Р.Саидова, З.С.Сирлибоева и другие. В последние годы исследования в рамках этой проблемы выполняются Ф.Хикматовым, Х.К.Ташметовым, Д.П.Айтбоевым, К.Р.Рахмоновым, Г.У.Жумабоевой и другими.

Целью данной работы является составление климатической модели формирования стока взвешенных наносов горных рек на примере Чирчик-Ахангаранского бассейна. В работе использованы методы гидрологической аналогии, географического обобщения, современные методы гидрологических расчётов. Оценка зависимости годового стока взвешенных наносов изучаемых рек от метеорологических факторов осуществлена использованием метода Г.А.Алексеева.

Результаты и их обсуждение. Профессор О.П.Щегловой предложена следующие варианты метода генетического анализа стока взвешенных наносов (СВН) горных рек:

- 1) расчленение хронологического графика мутности речной воды на вертикальные участки;
- 2) термический анализ СВН;
- 3) установление многофакторной связи СВН рек с климатическими факторами (совместно с Ф.Х.Хикматовых);
- 4) установление многофакторной связи СВН рек с природными факторами (совместно с Х.К.Ташметовым).

Первые три варианта метода генетического анализа СВН рек требуют много труда и времени. Для облегчения работы в этом плане необходимо применение других способов. Как известно, в настоящее время в гидрологии применяются различные методы расчета корреляционных связей между переменными. Среди них метод, предложенный Г.А.Алексеевым очень пригоден для решения поставленной в данной работе задачи.

Известно, что О.П.Щегловой в результате генетического анализа СВН горных рек выявлена следующие виды смыва почво-грунтов:

- 1) русловой размыв;
- 2) дождевой смыв;
- 3) талый снеговой смыв;
- 4) талый ледниковый смыв.

В данной работе задача решается на основе применения метода Г.А. Алексеева.

Для достижения поставленной цели факторы разделены, влияющие на формирование стока взвешенных наносов рек на следующие:

- 1) зимние осадки, т.е. снежный покров, накопившийся в бассейнах рек в октябре-марте, которые характеризует смыв за счет талых снеговых вод;
- 2) атмосферные осадки теплого периода года, т. е. с апреля по сентябрь, они характеризуют смыв почво-грунтов за счет дождевых вод;
- 3) температура воздуха тёплого периода, их доля характеризует смыв за счет талых снеговых вод.

Для оценки возможности использования метода Г.А.Алексеева на практике генетического анализа были выполнены расчеты многофакторных зависимостей СВН рек с указанными выше климатическими факторами. Расчеты выполнены на примере горных рек Средней Азии (табл. 1).

Метод нормализации корреляционных связей позволяет получать криволинейные, притом достаточно сложной конфигурации, зависимости между многими переменными. Это обстоятельство является весьма существенным для нашего случая, когда речь идёт о зависимости стока взвешенных наносов рек от климатических факторов. Зависимости стока взвешенных наносов рек от метеорологических факторов – атмосферных осадков и температуры воздуха по своему существу должны выражаться монотонно возрастающей функцией. Эти особенности зависимостей стока взвешенных наносов от климатических факторов удовлетворяют требования применения метода Г.А.Алексеева. Пользуясь этим методом можно непосредственно оценить вклад (в %) атмосферных осадков разных сезонов (или разного вида) и температуры воздуха в

формирование стока взвешенных наносов горных рек.

Таблица 1

Основные гидрологические характеристики рек

Т.р.	Река – пункт	Площадь водосбора, км ²	Средняя высота водосбора, м	Период обработки
1	Чаткал – у.р. Худойдотсай	7110	2610	1950-1964
2	Пскем – с. Муллала	2830	2690	1950-1964
3	Угам – с. Ходжикент	869	2030	1948-1963
4	Ахангаран – с. Турк	1290	2370	1949-1956, 1961-1964
5	Варзоб – с. Дагана	1270	2670	1950, 1952, 1954-1964
6	Тюп – с. Сарыталагай	513	2754	1952-1964

В работе, в качестве исходных материалов, были использованы: 1) средние годовые расходы взвешенных наносов рек (R, кг/с); 2) месячные и годовые суммы атмосферных осадков (мм); 3) средние месячные значения температуры воздуха периода вегетации (°C).

Атмосферные осадки, согласно преобладающему их выпадению - в твердом или жидком виде, разделены на зимние и летние. За зимние осадки (X_з) приняты суммы осадков, накопившиеся в период с октября по март и выпадающих преимущественно в твердом виде. За летние осадки (X_л) принимали суммы осадков, выпавших с апреля по сентябрь, в основном, в жидком виде. Принятое начало зимы с 1 октября, примерно соответствует средней дате начало снегонакопления в горах Средней Азии и она принимается за начало гидрологического года. В работе нами использована средняя температура теплого полугодия (t_л), т.е. за апрель-сентябрь.

Рассчитана многофакторная зависимость между средними годовыми расходами взвешенных наносов (R), зимними (X_з) и летними (X_л) осадками и летней температурой воздуха (t_л). Расчеты выполнены согласно последовательности, изложенной в работах Г.А.Алексеева, Ф.Хикматова [1, 7].

Получены уравнения нормализованных регрессий, которые имеют следующий общий вид:

$$U_0(R) = \alpha_{01} \cdot U_1(X_3) + \alpha_{02} \cdot U_2(X_l) + \alpha_{03} \cdot U_3(t_l).$$

Выполнена оценка точности полученных для каждой реки уравнений нормализованных регрессий (табл. 2).

Таблица 2

Уравнения нормализованы регрессии и их точность

Река	Уравнения регрессии	$r_0 \pm \sigma_{r_0}$
Чаткал	$U_0(R) = 0,521 \cdot U_1(X_3) + 0,284 \cdot U_2(X_l) + 0,211 \cdot U_3(t_l)$	0,750±0,097
Пскем	$U_0(R) = 0,164 \cdot U_1(X_3) + 0,636 \cdot U_2(X_l) + 0,372 \cdot U_3(t_l)$	0,815±0,111
Угам	$U_0(R) = 0,335 \cdot U_1(X_3) + 0,485 \cdot U_2(X_l) + 0,170 \cdot U_3(t_l)$	0,783±0,126
Ахангаран	$U_0(R) = 0,329 \cdot U_1(X_3) + 0,090 \cdot U_2(X_l) + 0,239 \cdot U_3(t_l)$	0,461±0,263
Варзоб	$U_0(R) = -0,299 \cdot U_1(X_3) + 0,826 \cdot U_2(X_l) + 0,442 \cdot U_3(t_l)$	0,981±0,012
Тюп	$U_0(R) = 0,535 \cdot U_1(X_3) + 0,776 \cdot U_2(X_l) + 0,115 \cdot U_3(t_l)$	0,807±0,110

Рассчитаны вклады каждого аргумента, т.е. зимних, летних осадков и температуры воздуха в нормализованные уравнения регрессии. (табл. 3).

Таблица 3

Вклады аргументов в нормализованные уравнения регрессии, в %

Река	$\delta(X_3)$	$\delta(X_l)$	$\delta(t_l)$
Чаткал	63	29	8
Пскем	15	68	17
Угам	38	55	7
Ахангаран	63	11	26
Варзоб	13	86	1
Тюп	25	74	1

Результаты расчетов показывают, что реками с наибольшим вкладом зимних осадков в формирование стока взвешенных наносов являются реки Чаткал и Ахангаран. Самые низкие

значения зафиксированы на реках Пскем, Варзоб и Тюп. Реки, где летние осадки вносят наибольший вклад в образование стока взвешенных наносов — Пском, Варзоб и Тюп. Показано, что вклад летней температуры воздуха в формирование стока взвешенных наносов имеет наименьшее значение в реках Варзоб и Тюп. Это свидетельствует о том, что ледники не участвуют в формировании этих речных стоков.

В качестве основных **выводов** выполненной работы следует отметить следующие:

- 1) изучена зависимость формирования стока взвешенных наносов горных рек Средней Азии от метеорологических факторов, в частности от атмосферных осадков разных сезонов и температуры воздуха за лето;
- 2) расчеты проводились на основе применения объективного метода выравнивания и нормализации корреляционных связей, предложенного Г.А. Алексеевым;
- 3) для каждой реки были получены нормализованные уравнения регрессии. Значения полных коэффициентов корреляции, характеризующие точность уравнений, варьировались в пределе $0,461 \div 0,981$;
- 4) оценен вклад каждого аргумента, т.е. атмосферных осадков разных сезонов и температуры в формирование стока взвешенных наносов рек.

Список использованной литературы

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. - Л.: Гидрометеиздат, 1971. - 363с.
2. Иванов Ю.Н. Сток взвешенных наносов рек бассейна Сырдарьи. - Тр. САНИГМИ. - 1967. - Вып. 36(51). - 309 с.
3. Кабанова К.С. Генетический анализ режима стока взвешенных наносов рек Средней Азии // Учен. зап. ЛГУ. Сер. географическая. - 1952. - № 152. - Вып. 8. - С. 107-158.
4. Караушев А.В. Теория и методы расчета речных наносов. - Л.: Гидрометеиздат, 1977. - 272 с.
5. Лопатин Г.В. О водной эрозии и стока наносов в горной области Средней Азии // Вопросы географии. - 1949. - N 15. - С. 193-204.
6. Ташметов Х.К. Генетический анализ стока взвешенных наносов горных рек Грузии // Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов по водному хозяйству “Внедрение НИР в водное хозяйство”. - Ташкент, 1981. - С. 142-144.
7. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: «Fan va texnologiya», 2011. - 248 с.
8. Щеглова О.П. Генетический анализ и картографирование стока взвешенных наносов рек Средней Азии. - Л.: Гидрометеиздат, 1984. - 127 с.
9. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Ч. 1,2. - Л.: Гидрометеиздат, 1965. - 691 с.

С.Пиримова

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail:sarafrozpirimova@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЙИРИК СУВ ОМБОРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ГИДРОЛОГИК ТАВСИФИ

Аннотация. Мақола Ўзбекистондаги йирик сув омборлари ва уларнинг гидрологик тавсифи масалаларига бағишланган. Шу мақсадда мавзуга оид адабиётлар ва бошқа манбаларда келтирилган маълумотлар таҳлил қилинган. Сув омборларининг қурилиши тарихи, улардан фойдаланиш йўналишлари, морфологик ва морфометрик кўрсаткичларига алоҳида эътибор қаратилган. Ўзбекистондаги сув сифими 100 млн м³ дан ортиқ бўлган сув омборлари рўйхатига аниқлик киритилган, гидрологик тавсифи берилган.

Калит сўзлар: сув омбори, ирригация, гидроэнергетика, морфология, морфометрия, гидрологик тавсиф.

КРУПНЫЕ ВОДОХРАНИЛИЩА УЗБЕКИСТАНА И ИХ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА